

AS
PUBLICACIÓNS
CIENTÍFICAS DA
UNIVERSIDADE
DE VIGO

Informe 2020

Universidade de Vigo, novembro de 2021
Biblioteca Universitaria
Área de Servizos Bibliométricos
Ana B. Martínez Piñeiro

Presentación

Datos relevantes de 2020

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Indicadores

Ámbitos do estudo

As publicacións de 2020

Dez anos de publicacións

Relación con outras institucións

Acceso aberto

As publicacións da Universidade de Vigo en contexto

Ámbitos temáticos

Enxeñarías

Bioloxía

Química

Ecoloxía e medio ambiente

Ciencias da saúde

Ciencia e tecnoloxía agraria

Informática

Ciencias sociais

Física

Psicoloxía e educación

Ciencias da terra e xeografía

Humanidades e filoloxías

Ciencias económicas e empresariais

Ciencias dos materiais

Matemáticas e estatística

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Gráficas

Anexo

Presentación

Presentamos neste documento información bibliométrica sobre as publicacións científicas asinadas por membros da Universidade de Vigo no ano 2020 e a súa evolución nos últimos 10 anos.

No primeiro apartado ofrecemos datos de publicación do ano 2020 procedentes de WOS, Scopus e Dialnet. Usamos Dialnet coa intención de proporcionar información complementaria sobre ámbitos temáticos que quedan fóra das bases de datos bibliográficas internacionais.

A continuación, analizamos as publicacións dos últimos dez anos, tendo en conta algúns dos indicadores de produción, colaboración internacional, acceso aberto e impacto que ofrece InCites, a ferramenta de análise bibliométrica de WOS.

Nos apartados seguintes analizamos a relación con outras institucións e as publicacións en acceso aberto. Como novidade na análise da relación con outras institucións e países, incluimos unha listaxe dos países e institucións que máis citaron as publicacións da Universidade de Vigo nestes últimos dez anos.

A continuación, comparamos estes indicadores cos das universidades da nosa contorna. Para esta análise comparativa introducimos por primeira vez datos por comunidades autónomas e das universidades españolas con maior número de publicacións indexadas en WOS.

Finalmente, debullamos todos estes aspectos (produción, impacto, colaboración e acceso aberto) por ámbitos temáticos e comparámoslos cos resultados obtidos polas universidades da nosa contorna. As universidades escollidas para esta análise comparativa son as outras dúas do Sistema Universitario de Galicia, e tres universidades do Eixo Atlántico (Universidade do Porto, Universidade do Minho e Universidade de Aveiro).

No ano 2019 os centros de investigación da Universidade de Vigo (CINBIO, CIM-UVigo, CINTECX e atlanTTic) pasaron a estar identificados nas bases de datos WOS e Scopus, dentro da xerarquía da Universidade de Vigo. Isto vai permitir analizar as súas publicacións de xeito independente. As bases de datos asignan as publicacións aos centros de investigación cando algunha das persoas asinantes identifica o centro de investigación na súa filiación institucional. Como ata o de agora esta filiación non se ten identificado sempre na sinatura dos traballos, os datos que temos neste momento aínda son incompletos.

En 2020 a Comisión de Investigación da Universidade de Vigo aprobou un protocolo para a normalización da filiación institucional e do nome persoal nas publicacións do persoal vinculado á Universidade de Vigo. Neste protocolo indícase que as publicacións asinadas polas persoas que forman parte dos centros de investigación deben incluír na filiación os nomes deses centros. Así, en anos vindeiros poderemos incorporar datos bibliométricos das publicacións dos centros de investigación, procedentes de WOS e Scopus.

Datos relevantes de 2020

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Bases de datos da Web of Science e InCites

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as seguintes coleccións: Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index–Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) e Emerging Sources Citation Index (ESCI). WOS ofrece unha ferramenta bibliométrica, InCites, que permite obter indicadores das publicacións científicas recollidas nas bases de datos de WOS, incluíndo a colección ESCI desde 2005.

Os datos foron recuperados de InCites en outubro de 2021; o contido procede dos datos indexados en WOS o día 31 de agosto de 2021.

Scopus

Scopus é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que recolle información sobre case 70 millóns de publicacións científicas de diferentes editoriais e tipos (artigos, comunicacións, capítulos, monografías...). Empregamos a base de datos Scopus para completar a información das publicacións do ano 2020 proporcionada por WOS.

Os datos foron recuperados de Scopus o día 21 de outubro de 2021.

Dialnet

Dialnet é unha base de datos de literatura científica hispana construída de xeito colaborativo por bibliotecas universitarias e centros de investigación (entre eles a Biblioteca Universitaria de Vigo). Inclúe artigos de revista, teses, libros, capítulos, reseñas e actas de congresos. A maioría do seu contido procede das ciencias humanas, sociais e xurídicas.

Os datos foron recuperados de Dialnet o día 25 de outubro de 2021.

Indicadores

Número de documentos e distribución segundo a tipoloxía e os ámbitos temáticos

Número de documentos recollidos en WOS, Scopus e Dialnet nos que algún autor/a inclúe a Universidade de Vigo na súa filiación institucional. Incluímos todos os tipos de documentos e a porcentaxe de cada tipo, así como a súa distribución por ámbitos temáticos ou áreas.

Porcentaxe de documentos publicados en colaboración con outras institucións

InCites permite limitar os resultados a aqueles documentos publicados en colaboración con outras institucións, sexan españolas ou estranxeiras, de tal xeito que podemos calcular a porcentaxe de documentos publicados en colaboración con outras institucións. Scopus non ofrece esta opción, pero podemos limitar os resultados excluindo aqueles asinados por persoas doutras institucións, e obtemos o dato de publicación con e sen colaboración e a súa porcentaxe.

Número e porcentaxe de documentos publicados en colaboración colaboración internacional

A información proporcionada por WOS permite identificar os documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións estranxeiras, o seu número e porcentaxe con respecto ao total. Ademais, podemos identificar as institucións (españolas e estranxeiras) e os países cos que máis documentos publicaron membros da Universidade de Vigo segundo a información proporcionada por WOS e Scopus.

Número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto

Tanto WOS como Scopus permiten limitar os resultados das buscas a documentos publicados en acceso aberto. Isto permítenos coñecer a evolución do número e porcentaxe de publicacións en acceso aberto asinadas por membros da Universidade de Vigo e a súa distribución temática. As dúas bases de datos inclúen neste concepto de acceso aberto todas as publicacións procedentes de revistas en acceso aberto e híbridas, revistas e editoriais que proporcionan acceso gratuíto ás súas publicacións, e documentos depositados en repositorios de acceso público¹.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI)

Desde a súa edición de 2020 (publicada en 2021), JCR inclúe todas as revistas indexadas en WOS. Pero segue distinguindo as revistas de maior impacto, para as que proporciona o indicador *impact factor* (factor de impacto, FI). Estas son as revistas que están incluídas nalgún dos cuartís (Q1, Q2, Q3 e Q4) de JCR. Proporcionamos o número de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en JCR, e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos recollidos en WOS.

Impacto normalizado (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o a media mundial sitúase no valor 1. Así, obter un 1,2 indica que a universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en JCR por cuartil (Q1, Q2, Q3 e Q4)

As revistas con maior impacto incluídas en JCR preséntanse ordenadas en función do factor de impacto (FI) e, por ámbito temático, organízanse en cuartís; o Q1 é o das revistas con factor de impacto máis alto. Estudamos o número de documentos publicados pola Universidade de Vigo en revistas situadas en cada cuartil do seu ámbito temático en JCR.

Porcentaxe de citas recibidas polos documentos publicados en colaboración internacional

InCites permite limitar os resultados das buscas aos documentos publicados en colaboración con institucións estranxeiras (colaboración internacional), e coñecer as citas recibidas só por estes documentos. A partir dese dato podemos

¹ Máis información: As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto.

Semana do Acceso Aberto, 25 ao 31 de outubro de 2021. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5575517>

calcular a porcentaxe de citas que proceden dos documentos publicados en colaboración internacional.

Porcentaxe de citas recibidas polos documentos publicados en acceso aberto

InCites permite limitar os resultados da busca aos documentos en acceso aberto, coñecer a porcentaxe de documentos en aberto, e comparar esta porcentaxe coa porcentaxe das citas que recibiron estes documentos con respecto ao total de citas recibidas polo conxunto de todos os documentos da Universidade de Vigo.

Porcentaxe de documentos citados

Este indicador proporcionado por InCites refírese aos documentos que recibiron cando menos unha cita en WOS e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos.

Número de citas recibidas

Este número indica o total das citas recibidas polos traballos publicados no ano ou anos que se indican, recollidas en WOS.

Media de citas por documento

Na comparación coas outras universidades empregamos a media de citas que recibe cada universidade por documento publicado entre os anos 2011 e 2020.

Media de citas por documento e por ano

Este indicador refírese á media de citas recibidas polos documentos publicados nun ano e recollidas en WOS, tendo en conta os anos transcorridos desde a súa publicación.

Ámbitos do estudo

Ámbito temporal

Para a realización deste estudo limitamos a busca aos traballos publicados entre os anos 2011 e 2020.

Para as gráficas dos países e das institucións que máis citaron as publicacións da Universidade de Vigo (gráficas 13 e 14) limitamos os datos de citación ás publicacións dos anos 2016 a 2020.

Ámbitos temáticos

Dedicamos un apartado específico á análise das publicacións por ámbitos temáticos, para o que elaboramos unha clasificación propia a partir da clasificación temática de Web of Science. Esta conta con 254 áreas, nas que clasifica as revistas, de tal xeito que todos os artigos da mesma revista están clasificados na mesma ou mesmas áreas. Cada revista pode estar clasificada en máis dunha área. Para facilitar a análise, agrupamos esas 254 áreas en 15 grandes ámbitos. Ofrecemos no anexo a correspondencia entre os ámbitos que aquí presentamos e as áreas WOS.

No apartado de publicacións do ano 2020 empregamos a clasificación de Scopus, e, no caso de Dialnet, as áreas de coñecemento nas que esta base de datos clasifica os autores e as autoras.

Na gráfica número 16 sobre porcentaxe de publicación en aberto por ámbitos temáticos, empregamos unha das que ofrece InCites, a clasificación ANVUR. Esta clasificación é o esquema oficial do Consiglio Universitario Nazionale de Italia.

As publicacións de 2020

Presentamos neste apartado datos sobre as publicacións de 2020 asinadas por membros da Universidade de Vigo recollidas nas bases de datos bibliográficas Web of Science (WOS), Scopus e Dialnet. Os datos de WOS e Scopus son similares tanto en número de publicacións da Universidade de Vigo coma na distribución por tipoloxía documental e ámbito temático. As porcentaxes de documentos publicados en colaboración e en acceso aberto, ademais de ser similares nas dúas bases de datos, tamén están en sintonía coas das institucións da nosa contorna xeográfica.

O caso de Dialnet é moi diferente, pola propia concepción da base de datos, que dá relevancia a tipos documentais con nula ou escasa presenza nas bases de datos internacionais (teses, monografías e capítulos de libros). Tamén a distribución temática é moi diferente, debido a que Dialnet indexa maioritariamente documentos en español, fronte ás outras bases de datos nas que predominan as publicacións en inglés.

Gráficas 1 a 3. Distribución das publicacións de 2020 da Universidade de Vigo segundo a súa tipoloxía documental, en WOS, Scopus e Dialnet

Táboas 1 a 3. Distribución temática das publicacións da Universidade de Vigo de 2020 en WOS, Scopus e Dialnet

WOS				SCOPUS			
Ámbito	Número e porcentaxe de documentos		Ámbito	Número e porcentaxe de documentos			
Enxeñaría	319	18%	Agricultura e bioloxía	341	19%		
Bioloxía	264	15%	Ciencias sociais	314	17%		
Ecoloxía e medio ambiente	262	15%	Enxeñaría	274	15%		
Ciencias da saúde	249	14%	Ciencias medioambientais	272	15%		
Ciencia e tecnoloxía agraria	239	14%	Medicina	228	13%		
Química	222	13%	Bioquímica, xenética e bioloxía molecular	225	13%		
Ciencias sociais	178	10%	Química	207	12%		
Física	106	6%	Informática	207	12%		
Ciencias da terra	106	6%	Física e astronomía	173	10%		
Humanidades e filoloxías	106	6%	Ciencias dos materiais	137	8%		
Psicoloxía e educación	88	5%	Enxeñaría	133	7%		
Ciencias económicas e empresariais	85	5%	Artes e humanidades	126	7%		
Matemáticas	83	5%	Matemáticas	126	7%		
Ciencias dos materiais	76	4%	Ciencias da terra	123	7%		
Informática	73	4%	Energía	106	6%		
			Ciencias da saúde	88	5%		
			Empresa, xestión e contabilidade	67	4%		
			Farmacoloxía e toxicoloxía	67	4%		
			Inmunoloxía e microbioloxía	63	4%		
			Outros	229	13%		

DIALNET					
Áreas	Número e porcentaxe de documentos		Áreas	Número e porcentaxe de documentos	
Comunicación audiovisual e publicidade	136	6%	Filoloxía inglesa	27	1%
Didáctica e organización escolar	99	5%	Teoría do Sinal e Comunicacións	26	1%
Traducción e interpretación	76	4%	Física da terra	26	1%
Educación física e deportiva	76	4%	Física aplicada	26	1%
Organización de empresas	73	3%	Dereito procesual	25	1%
Fisioterapia	64	3%	Enxeñaría telemática	25	1%
Dereito do traballo e da SS	63	3%	Dereito romano	23	1%
Economía aplicada	60	3%	Literatura española	22	1%
Teoría e Historia da educación	53	3%	Linguaxes e sistemas informáticos	21	1%
Dereito administrativo	42	2%	Socioloxía	21	1%
Comercialización e investigación de mercados	42	2%	Fisioloxía vexetal	21	1%
Filoloxía galega e portuguesa	41	2%	Didáctica da expresión plástica	21	1%
Psicoloxía Básica	39	2%	Historia contemporánea	21	1%
Personalidade, avaliación e tratamento psicológico	37	2%	Dereito mercantil	19	1%
Arqueoloxía	36	2%	Teoría da literatura e literatura comparada	19	1%
Ecoloxía	34	2%	Escultura	18	1%
Dereito constitucional	33	2%	Zooloxía	17	1%
Lingua española	33	2%	Matemática aplicada	17	1%
Lingüística xeral	32	2%	Enxeñaría química	17	1%
Economía financeira e contabilidade	30	1%	Dereito penal	16	1%
Didáctica da expresión corporal	29	1%	Debuxo	16	1%
Psicoloxía evolutiva e da educación	28	1%	Traballo social e servizos sociais	15	1%
			Outros	145	7%

Táboas 4 a 7. Institucións e países cos que máis publicacións compartiron os membros da Universidade de Vigo en 2020 segundo os datos de WOS e Scopus

WOS		Scopus	
Colaboración		Colaboración	
84% coautoría con outras institucións		77% coautoría con outras institucións	
As 10 primeiras institucións colaboradoras		As 10 primeiras institucións colaboradoras	
<i>Institución</i>	<i>Número de documentos</i>	<i>Institución</i>	<i>Número de documentos</i>
Universidade de Santiago de Compostela	174	Universidade de Santiago de Compostela	202
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	102	Universidade da Coruña	81
Universidade da Coruña	75	Universidade do Porto	63
Universidade do Porto	63	CSIC	46
Universidad de Granada	48	Universidad de Granada	44
Universidade de Lisboa	41	Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	44
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	40	Universidade de Aveiro	38
CIBER - Centro de Investigación Biomédica en Red	39	Universidade do Minho	37
Universidade de Aveiro	36	CNRS Centre National de la Recherche Scientifique	36
Marche Polytechnic University	32	Universidad Complutense de Madrid	31
Colaboración internacional		Colaboración internacional	
49% colaboración internacional		49% colaboración internacional	
Os 10 primeiros países colaboradores		Os 10 primeiros países colaboradores	
<i>País</i>	<i>Número de documentos</i>	<i>País</i>	<i>Número de documentos</i>
Portugal	251	Portugal	272
Italia	137	Italia	150
Estados Unidos	124	Estados Unidos	126
Reino Unido	83	Reino Unido	94
China	71	China	79
Francia	66	Francia	77
Alemaña	64	Alemaña	75
México	41	Canadá	47
Australia	39	México	46
Brasil	39	Australia	42

Gráficas 4 e 5. Porcentaxe de publicación en acceso aberto, por ámbitos temáticos, segundo a clasificación de Scopus e a clasificación de elaboración propia a partir das categorías de WOS

Gráfica 6. Porcentaxe de publicación en acceso aberto e porcentaxe de publicación en colaboración internacional das publicacións da Universidade de Vigo de 2020 indexadas en WOS, por ámbitos temáticos

Táboa 8. Comparación das porcentaxes de colaboración internacional e de acceso aberto da Universidade de Vigo en 2020 coa media do Sistema Universitario de Galicia, das universidades españolas e das universidades do Eixo Atlántico (universidades galegas, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro), segundo os datos de WOS

	Número de documentos en WOS	Porcentaxe de documentos en colaboración internacional	Porcentaxe de documentos en acceso aberto
Universidade de Vigo	1730	48,67	48,03
Sistema universitario de Galicia	5422	47,44	52,84
Universidades españolas	94468	46,70	54,07
Universidades do Eixo Atlántico	16178	51,87	50,56

Dez anos de publicacións

O número de publicacións da Universidade de Vigo dos últimos 10 anos indexadas en WOS continúa medrando, recuperando e superando en 2020 os datos dos anos anteriores.

Continúa tamén a súa tendencia ascendente a porcentaxe de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en Journal Citation Reports (JCR) e o número de documentos publicados en revistas do primeiro cuartil.

Táboa 9. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, co número e porcentaxe de documentos en revistas con factor de impacto (FI) en JCR e o impacto normalizado (CNCI)

Ano	Núm docs en WOS	Núm docs en revistas con FI en JCR	% docs en revistas con FI en JCR	Impacto normalizado (CNCI)
2011	1244	902	73%	0,90
2012	1251	891	71%	0,95
2013	1380	963	70%	1,07
2014	1391	937	67%	0,97
2015	1413	958	68%	0,97
2016	1452	994	68%	1,01
2017	1501	1029	69%	1,00
2018	1462	1064	73%	1,16
2019	1569	1216	78%	1,00
2020	1730	1413	82%	1,25
Total	14393	10367	72%	1,03

Gráfica 7. Evolución anual do número de documentos da Universidade de Vigo indexados en WOS e o número de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en JCR

Gráfica 8. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4

Para observar a distribución temática dos documentos indexados en WOS empregamos unha clasificación propia que agrupa en 15 ámbitos as 254 categorías nas que WOS clasifica as revistas que indexa. As revistas poden estar clasificadas en máis dunha categoría, e polo tanto cada documento pode estar incluído no recuento de máis dun ámbito.

A primeira gráfica amosa o número de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2011 e 2020 indexados en WOS en cada ámbito. A segunda gráfica amosa o peso das publicacións da Universidade de Vigo en cada ámbito con respecto ao total das publicacións indexadas en WOS en cada unha delas. Esta gráfica pretende relativizar o peso dos ámbitos en función do número de publicacións a nivel mundial.

Gráfica 9. Número de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2011 e 2020 indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 10. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WOS (2011-2020)

Relación con outras institucións

A vinculación institucional das persoas que comparten autoría cos membros da Universidade de Vigo nas súas publicacións científicas permite observar a colaboración da nosa institución con outras e con outros países. Neste apartado observaremos tamén os países e as institucións das que proceden as citas recibidas polos documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020.

O número e a porcentaxe de documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países continúa a súa tendencia ascendente.

Observamos que a porcentaxe das citas recibidas polos documentos publicados en colaboración con outros países supera a porcentaxe de documentos en colaboración internacional. Así, nestes dez anos o 43% dos documentos, publicados en colaboración con institucións estranxeiras, recibiron o 54% das citas. Ademais, o impacto normalizado (CNCI) destas publicacións é superior ao impacto medio do total das publicacións da Universidade de Vigo.

Táboa 10. Evolución do número de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países e datos de citación dos documentos en colaboración internacional con respecto ao total

<i>Ano de publicación</i>	<i>Número de doc en WOS</i>	<i>Número de doc en colaboración internacional</i>	<i>% doc colaboración internacional</i>	<i>Número total de citas recibidas</i>	<i>Número de citas recibidas polos doc en colaboración internacional</i>	<i>% citas recibidas polos doc en colaboración internacional</i>
2011	1244	409	33%	27268	10896	40%
2012	1251	445	36%	34959	13122	38%
2013	1380	512	37%	26038	12258	47%
2014	1391	586	42%	21685	13044	60%
2015	1413	611	43%	19736	11584	59%
2016	1452	672	46%	21384	14891	70%
2017	1501	704	47%	15772	10039	64%
2018	1462	707	48%	16573	12173	73%
2019	1569	753	48%	9134	5753	63%
2020	1730	842	49%	6484	4708	73%
TOTAL	14393	6241	43%	199033	108468	54%

Gráfica 11. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado global

Gráfica 12. Países cos que a Universidade de Vigo publicou máis documentos entre 2011 e 2020, excluindo España, segundo a información recollida en WOS. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos indexados. Gráfica proporcionada por InCites.

As institucións coas que máis documentos publicaron os membros da Universidade de Vigo entre os anos 2011 e 2020 son maioritariamente españolas. Destacan tamén nas primeiras posicións por número de documentos en coautoría as universidades de Portugal, especialmente do Eixo Atlántico, e o CNRS francés.

Táboa 11. Institucións que publicaron como mínimo 100 documentos en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2011 e 2020, segundo a información procedente de WOS. Respectamos os nomes das institucións tal como están recollidas en WOS.

<i>Institución</i>	<i>País</i>	<i>Número de doc en WOS</i>	<i>Impacto normalizado (CNCI)</i>	<i>Tipo de organización</i>
University of Santiago De Compostela	España	1208	1,23	Academic
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	España	840	1,99	Research Council
Universidade do Porto	Portugal	499	1,76	Academic
Universidade da Coruna	España	408	2,49	Academic
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	Francia	332	2,93	Research Council
Universidade do Minho	Portugal	299	1,14	Academic
Universidade de Aveiro	Portugal	235	1,56	Academic
CSIC - Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)	España	232	0,95	Research Institute
Universidade de Lisboa	Portugal	225	3,54	Academic
Complutense University of Madrid	España	206	3,42	Academic
University of Granada	España	196	1,60	Academic
Spanish Institute of Oceanography	España	191	0,93	Research Institute
University of Oviedo	España	180	3,07	Academic
Universidad de Extremadura	España	169	1,09	Academic
University of Salamanca	España	165	1,16	Academic
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo	España	160	0,86	Health
Helmholtz Association	Alemaña	159	4,74	Nonprofit
Universidad Politecnica de Madrid	España	151	2,08	Academic
Universidade Nova de Lisboa	Portugal	151	0,88	Academic
University of Basque Country	España	146	1,41	Academic
University of Barcelona	España	138	5,91	Academic
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela	España	135	0,97	Health
Universidade de Coimbra	Portugal	131	1,13	Academic
Universidade de Sao Paulo	Brasil	130	4,97	Academic
CIBER - Centro de Investigacion Biomedica en Red	España	129	3,02	Research Institute
Polytechnic University of Catalonia	España	127	5,03	Academic
University of Texas System	USA	125	5,61	Academic System
Universidad de Leon	España	119	0,81	Academic
Universite Paris Saclay	Francia	114	7,16	Academic
Autonomous University of Barcelona	España	114	2,23	Academic
Polytechnic Institute of Porto	Portugal	110	1,05	Academic
University of Texas Austin	USA	106	3,98	Academic
Autonomous University of Madrid	España	101	1,01	Academic
Universidad Nacional Autonoma de Mexico	México	101	0,96	Academic
University of Valencia	España	100	1,50	Academic

Outro xeito de abordar a relación da Universidade de Vigo con outras institucións e países é observar de onde proceden as citas que reciben os documentos asinados polas persoas vinculadas á universidade. Nas gráficas seguintes podemos ver os países e as institucións dos que proceden a maioría das citas recibidas polos documentos publicados entre 2016 e 2020.

Gráfica 13. Países das institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citan os documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2016 e 2020. Incluímos só os países que produciron como mínimo 600 citas aos traballos da Universidade de Vigo.

Gráfica 14. Institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citan os documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2016 e 2020. Incluímos só as institucións que proporcionan como mínimo 400 citas.

Acceso aberto

O acceso aberto é un movemento que promove o acceso libre e sen barreiras económicas aos resultados da actividade investigadora. A UNESCO define o acceso aberto como o acceso gratuío á información e ao uso sen restricións dos recursos dixitais por parte de todas as persoas².

Web of Science inclúe como documentos en acceso aberto tanto aqueles publicados en revistas híbridas e revistas en acceso aberto coma os que se poden consultar nalgún repositorio público, e os publicados en revistas que, sen ser estrictamente de acceso aberto, permiten a consulta dos seus contidos gratuitamente. Os datos incluídos neste informe refírense á categoría *All open access*, isto é, o conxunto de documentos incluídos por WOS en todas as categorías de acceso aberto.

Neste apartado presentamos un resumo dos datos que dun xeito máis detallado ofrece o documento As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto³.

O número e a porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS continúa medrando de xeito continuo nos últimos dez anos. Neste tempo, o 33,69% dos documentos publicados pola Universidade de Vigo foron artigos en revistas en acceso aberto ou postos a disposición da comunidade científica nalgún repositorio institucional público. Esta porcentaxe de documentos accesibles en aberto foi medrando de xeito constante desde 2011, cando esa porcentaxe era do 22,59%, ata 2020, cunha publicación en aberto do 48,03%.

Se obervamos o impacto das publicacións en acceso aberto, estas obteñen como media máis citas que os documentos aos que só se pode acceder por subscrición. Así, ese 33,69% de documentos en acceso aberto aportan o 44% das citas que reciben as publicacións da Universidade de Vigo nestes dez anos.

Na seguinte táboa podemos observar a evolución da porcentaxe de documentos en acceso aberto así como a evolución da porcentaxe de citas recibidas polos artigos publicados en aberto en relación co total das citas recibidas. Na gráfica seguinte observaremos a diferenza entre o impacto normalizado dos documentos en acceso aberto e o impacto normalizado do conxunto de documentos publicados pola Universidade de Vigo e indexados en WOS.

² <https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFque-es-acceso-abierto>

³ Ana B. Martínez-Piñeiro. (2021). As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto. Semana do Acceso Aberto, 25 ao 31 de outubro de 2021. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5575517>

Táboa 12. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, e o número e porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas.

	Número doc en WOS	Número doc en acceso aberto	Porcentaxe doc en acceso aberto	Número total de citas recibidas	Número citas recibidas só acceso aberto	Porcentaxe de citas recibidas polos doc en acceso aberto
2011	1244	281	23%	27268	9720	36%
2012	1251	274	22%	34959	16969	49%
2013	1380	355	26%	26038	7106	27%
2014	1391	383	28%	21685	7443	34%
2015	1413	434	31%	19736	7235	37%
2016	1452	482	33%	21384	12700	59%
2017	1501	583	39%	15772	7808	50%
2018	1462	563	39%	16573	10226	62%
2019	1569	663	42%	9134	4304	47%
2020	1730	831	48%	6484	4162	64%
TOTAL	14393	4849	34%	199033	87673	44%

Gráfica 15. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto normalizado (CNCI) acadado polo total dos documentos e impacto normalizado (CNCI) acadado polos documentos publicados en acceso aberto

Observamos a continuación a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto con respecto ao total de publicacións da Universidade de Vigo (2011-2020) indexadas en WOS, por ámbitos temáticos, empregando a clasificación ANVUR.

Gráfica 16. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto en cada ámbito (clasificación ANVUR)

As publicacións da Universidade de Vigo en contexto

Para situar os datos das publicacións científicas producidas pola Universidade de Vigo no seu contexto, comezamos por observar indicadores de produción, colaboración internacional, acceso aberto e impacto en distintos niveis. Por unha banda, por comunidades autónomas, incluíndo todas as institucións de investigación (non só universidades) identificadas en WOS en cada comunidade.

A continuación, observamos as universidades españolas, e limitamos os datos a aquelas que produciron máis de 10 000 documentos nos últimos 10 anos.

Táboa 13. Principais indicadores de produción, colaboración, acceso aberto e impacto por comunidades autónomas, 2011-2020. Inclúen datos de todas as institucións, sexan universidades ou non, identificadas en WOS. Engadimos o total, o total mundial e os datos da Universidade de Vigo.

	Número doc en WOS	% doc en revistas con FI	% doc en revistas Q1	% colaboración internacional	% acceso aberto	% doc citados	Citas por doc	Impacto normalizado (CNCI)
Comunidad de Madrid	292872	76	57	43	43	70	14,18	1,25
Catalunya	273144	80	61	51	45	72	17,61	1,55
Andalucía	146933	77	55	40	40	73	13,52	1,12
Comunitat Valenciana	123696	75	55	40	46	71	14,25	1,21
Castilla y León	54488	72	53	35	38	65	10,72	1,01
Euskadi	54476	77	58	47	42	76	14,98	1,19
Galicia	51817	79	54	42	39	75	14,04	1,13
Aragón	39438	79	55	41	45	74	14,66	1,15
Región de Murcia	35008	75	52	35	35	69	10,94	0,98
Principado de Asturias	28315	80	57	37	41	73	16,73	1,21
Canarias	27391	82	60	48	48	76	18,20	1,43
Castilla-La Mancha	24951	77	54	32	35	70	11,24	0,97
Navarra	23865	77	59	39	41	67	14,96	1,43
Cantabria	17931	81	61	42	46	70	17,87	1,45
Illes Balears	16844	81	58	43	42	73	18,31	1,44
Extremadura	15217	74	49	31	34	69	12,35	1,10
La Rioja	6240	69	50	32	39	69	10,47	1,00
Ciudad Autónoma de Melilla	178	73	41	22	62	76	5,01	1,06
Ciudad Autónoma de Ceuta	171	83	40	27	63	80	7,04	1,33
TOTAL	983280	74	56	43	41	70	13,60	1,18
MUNDIAL	29939163	69	48	19	32	64	10,07	0,97
Universidade de Vigo	14393	72	51	43	34	77	13,83	1,03

Táboa 14. Principais indicadores das universidades españolas con máis de 10 000 documentos publicados entre 2011 e 2020, indexados en WOS. Respectamos os nomes das universidades tal como os recolle WOS. Engadimos os datos de todas as universidades españolas e o total mundial.

	Número doc en WOS	% doc revistas con FI	% doc revistas Q1	% colaboración internacional	% acceso aberto	% doc citados	Citas por doc	Impacto normalizado (CNCI)
University of Barcelona	84725	85	63	50	46	73,06	19,72	1,61
Autonomous University of Barcelona	58769	81	59	48	48	76,55	17,69	1,46
Complutense University of Madrid	50105	68	52	36	44	68,10	11,76	1,03
University of Valencia	42819	74	56	44	46	73,05	17,35	1,37
University of Granada	39258	73	53	44	40	74,07	14,78	1,19
Autonomous University of Madrid	34691	79	60	48	52	77,08	19,63	1,40
University of Sevilla	33843	71	53	38	42	72,72	11,78	1,03
University of Basque Country	33645	75	57	45	40	76,35	14,60	1,13
Polytechnic University of Catalonia	31120	67	58	53	57	78,23	14,47	1,21
Universitat Politècnica de Valencia	26857	68	55	41	54	75,37	12,46	1,01
Universidad Politécnica de Madrid	26125	69	52	43	47	76,39	11,49	1,04
University of Zaragoza	25112	76	53	42	46	76,82	14,02	1,08
University of Santiago De Compostela	21821	76	55	45	42	76,40	15,10	1,15
University of Murcia	19064	70	49	35	36	70	10,42	0,96
University of Oviedo	19017	77	56	40	43	77	17,46	1,23
Universidad de Malaga	17996	71	53	35	39	70	11,24	1,13
University of Salamanca	17938	67	55	37	41	65	12,60	1,09
Pompeu Fabra University	17749	77	65	55	57	77	23,49	1,72
University of Navarra	17232	74	60	39	38	64	15,69	1,60
Universidad de Castilla-La Mancha	15908	72	53	37	37	76	12,06	0,97
Universitat Rovira i Virgili	15226	79	60	43	37	80	19,11	1,29
Universidad de la Laguna	15097	83	64	51	51	77	19,49	1,37
Universitat d'Alacant	14520	65	46	34	52	71	11,31	0,94
Universidade de Vigo	14393	72	51	43	34	77	13,83	1,03
Universidad de Cordoba	13762	76	59	41	35	74	13,32	1,03
Universidad de Valladolid	13419	67	50	34	39	68	9,35	0,86
Universidad Carlos III de Madrid	13395	64	51	46	48	72	8,95	0,98
Universidad de Alcala	12129	72	53	40	36	72	12,70	1,14
Universidad de Cantabria	12011	77	61	46	52	77	20,52	1,44
Universidade da Coruna	11879	73	52	33	37	69	11,24	1,03
Universitat de Girona	11781	79	59	41	38	75	16,62	1,31
Universidad de Extremadura	11412	70	47	35	36	72	13,32	1,14
Universidad de Cadiz	10562	71	51	32	35	68	9,96	0,97
Universidad Rey Juan Carlos	10556	70	49	36	39	74	11,44	1,04
Universitat Jaume I	10160	67	53	37	52	71	13,40	1,08
TOTAL	782175	71	54	42	42	72	13,31	1,13
MUNDIAL	29939163	69	48	19	32	64	10,07	0,97

Finalmente, observamos os datos das universidades máis próximas xeograficamente, isto é, as tres universidades galegas, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro.

Táboa 15. Principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2011 e 2020

	Número doc en WOS	% doc en revistas con FI	% doc en revistas Q1	% colaboración internacional	% acceso aberto	% doc citados	Citas por doc	Impacto normalizado (CNCI)
Universidade de Vigo	14393	72	51	43	34	77	13,83	1,03
Universidade do Porto	50360	78	53	48	42	77	15,45	1,27
Universidade de Aveiro	23420	74	53	50	34	80	14,07	1,11
Universidade do Minho	22622	66	52	48	55	76	14,38	1,15
Universidade de Santiago de Compostela	21821	76	55	45	42	76	15,10	1,15
Universidade da Coruña	11879	73	52	33	37	69	11,24	1,03
TOTAL	133574	74	53	46	41	76	14,22	1,15
MUNDIAL	29939163	69	48	19	32	64	10,07	0,97

Gráfica 17. Evolución anual do número de documentos das universidades do Eixo Atlántico indexados en WOS

Gráfica 18. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidades do Eixo Atlántico publicados en colaboración con institucións estranxeiras

Gráfica 19. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidades do Eixo Atlántico publicados en acceso aberto

Malia o crecemento da publicación en acceso aberto, a Universidade de Vigo aínda se sitúa por debaixo das institucións de investigación españolas (cunha media do 40,81% nestes dez anos) e da media das tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (38,50%).

Gráfica 20. Evolución das porcentaxes de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea, media das institucións españolas e media das tres universidades galegas

Ámbitos temáticos

Neste apartado centramos a atención nas publicacións da Universidade de Vigo por ámbitos temáticos. Empregamos para isto unha clasificación elaborada a partir da clasificación de Web of Science, na que agrupamos en 15 grandes ámbitos as 254 categorías de WOS (vid. anexo). En WOS, cada revista pode estar clasificada en máis dunha categoría, polo tanto tamén cada documento pode estar contabilizado en máis dun ámbito.

Este apartado pretende amosar a situación da Universidade de Vigo no seu conxunto, pero non a comparación entre ámbitos. Cada ámbito ten características de publicación propias, polo que o número de publicacións e de citas, a colaboración internacional e o acceso aberto varían moito duns ámbitos a outros. O indicador de impacto normalizado (CNCI) é o único dos que empregamos neste apartado que permite realizar comparacións entre ámbitos.

Cómpre ter en conta tamén que a fonte de datos empregada neste informe, Web of Science, é unha base de datos que indexa maioritariamente revistas internacionais publicadas en inglés. Polo tanto, os datos dos ámbitos social e humanístico que ofrecemos son limitados, ao cinguirnos só ás publicacións indexadas en WOS.

Táboa 16. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2011 e 2020, por ámbitos temáticos

	Número de documentos en WOS	% documentos en revistas con FI	% colaboración internacional	% acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)
Enxeñaría	3368	68%	45%	26%	1,12
Biología	2161	93%	57%	44%	1,12
Química	2052	95%	50%	25%	1,03
Ecoloxía e medio ambiente	1739	91%	51%	37%	0,97
Ciencias da saúde	1453	89%	39%	36%	1,04
Ciencia e tecnoloxía agraria	1347	93%	52%	30%	1,26
Informática	1070	47%	48%	25%	0,92
Ciencias sociais	1192	46%	24%	34%	0,71
Física	1012	78%	53%	47%	1,7
Psicoloxía e educación	930	36%	17%	24%	0,66
Ciencias da terra e xeografía	973	87%	61%	46%	1,01
Humanidades e filoloxías	917	17%	11%	28%	0,72
Ciencias económicas e empresariais	715	73%	38%	33%	0,8
Ciencias dos materiais	646	91%	52%	33%	1,25
Matemáticas e estatística	626	92%	46%	48%	1,03

A continuación, amosamos para cada ámbito a evolución dos indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto nos últimos dez anos.

Engadimos unha gráfica que reflicte a distribución das publicacións deses dez anos en función do seu impacto normalizado (CNCI). Nesta gráfica engadimos os datos do conxunto de España, a modo de referencia.

Por último, comparamos os indicadores da Universidade de Vigo cos das universidades galegas e as tres do norte de Portugal, o que permite situar os datos da universidade no seu contexto xeográfico.

Enxeñarías

Táboa 17a. Enxeñarías. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	302	70%	32	11	0,92	80	6768	2,24
2012	327	68%	36	14	0,99	82	6407	2,18
2013	333	62%	39	17	1,15	79	6169	2,32
2014	339	60%	44	17	1,13	77	5040	2,12
2015	341	61%	47	24	1,26	80	5179	2,53
2016	359	64%	48	26	1,17	77	5835	3,25
2017	386	64%	52	35	1,26	81	4859	3,15
2018	323	70%	54	37	1,08	80	3007	3,10
2019	339	78%	53	40	1,08	79	2228	3,29
2020	319	86%	47	42	1,08	72	1419	4,45
TOTAL	3368	68%	45	26	1,12	79	46911	13,93

Gráfica 21a. Enxeñarías. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22a. Enxeñarías. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18a. Enxeñarías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	3368	68%	45	26	1,12	79	46911	13,93
Universidade do Porto	10328	60%	44	30	1,18	76	141814	13,73
Universidade de Aveiro	6275	61%	48	25	1,11	76	82851	13,20
Universidade do Minho	5751	57%	44	46	1,17	74	75381	13,11
Universidade de Santiago de Compostela	1970	78%	51	34	1,04	83	29842	15,15
Universidade da Coruna	1936	66%	33	33	0,85	75	19238	9,94

Gráfica 23a. Enxeñarías. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos.

Biología

Táboa 17b. Biología. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% docs en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	211	87%	52	34	1,11	95	6885	3,26
2012	185	91%	43	34	1,07	88	13855	8,32
2013	214	95%	53	34	0,97	95	4917	2,87
2014	216	91%	61	46	0,93	94	3975	2,63
2015	180	94%	56	41	0,85	94	3024	2,80
2016	199	92%	62	49	1,04	95	3325	3,34
2017	221	92%	62	51	0,92	90	2696	3,05
2018	211	96%	58	48	1,04	87	2219	3,51
2019	260	91%	58	45	0,89	80	1581	3,04
2020	264	96%	64	55	2,15	77	1901	7,20
TOTAL	2161	93%	57	44	1,12	89	44378	46,71

Gráfica 21b. Biología. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22b. Bioloxía. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18b. Bioloxía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	2161	93%	57	44	1,12	89	44378	20,54
Universidade do Porto	11026	94%	57	47	1,18	83	196840	17,85
Universidade do Minho	3853	86%	56	70	1,16	85	78232	20,30
Universidade de Santiago de Compostela	3687	94%	52	43	1,26	88	76572	20,77
Universidade de Aveiro	3020	93%	54	44	1,14	89	52499	17,38
Universidade da Coruna	1648	93%	45	43	1,12	84	39199	23,79

Gráfica 23b. Bioloxía. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos.

Química

Táboa 17c. Química. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	221	93%	45	13	0,91	95	6560	2,97
2012	234	94%	45	12	1,11	93	8240	3,91
2013	224	93%	46	14	1,03	96	6479	3,62
2014	218	93%	47	16	1,24	94	5395	3,54
2015	214	93%	49	20	1,04	95	4685	3,65
2016	188	96%	58	29	0,87	96	3289	3,50
2017	166	96%	52	29	0,94	95	2632	3,96
2018	158	97%	56	38	0,87	94	1850	3,90
2019	207	98%	53	40	0,98	89	1708	4,13
2020	222	96%	51	50	1,22	81	1401	6,31
TOTAL	2052	95%	49,85	25,49	1,03	93	42239	20,58

Gráfica 21c. Química. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22c. Química. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18c. Química. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	2052	95%	50	25	1,03	93	42239	20,58
Universidade do Porto	4658	96%	48	35	1,00	94	90836	19,50
Universidade do Minho	4148	95%	56	32	1,06	93	91015	21,94
Universidade de Santiago de Compostela	2828	94%	49	31	0,94	92	54967	19,44
Universidade de Aveiro	2196	93%	53	59	1,08	92	46347	21,11
Universidade da Coruña	968	97%	50	27	0,92	95	15610	16,13

Gráfica 23c. Química. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Ecoloxía e medio ambiente

Táboa 17d. Ecoloxía e medio ambiente. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	156	90%	39	32	0,79	96	3923	2,51
2012	106	96%	47	25	0,94	98	2962	3,10
2013	154	95%	49	26	0,85	95	3299	2,68
2014	143	86%	50	31	1,04	92	3301	3,30
2015	144	83%	48	28	0,92	94	3126	3,62
2016	181	89%	51	33	0,92	93	2931	3,24
2017	193	91%	58	42	1,08	98	3121	4,04
2018	184	96%	59	39	0,90	98	2201	3,99
2019	216	91%	50	42	1,29	92	1897	4,39
2020	262	92%	53	47	0,91	74	825	3,15
TOTAL	1739	91%	51	37	0,97	92	27586	15,86

Gráfica 21d. Ecoloxía e medio ambiente. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22d. Ecoloxía e medio ambiente. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18d. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1739	91%	51	36	0,97	92	27586	15,86
Universidade do Porto	4018	88%	56	37	1,27	91	86613	21,56
Universidade de Aveiro	3404	89%	55	31	1,17	92	64337	18,90
Universidade de Santiago de Compostela	1755	92%	51	33	1,16	93	33561	19,12
Universidade do Minho	1086	76%	49	51	1,07	83	19096	17,58
Universidade da Coruña	879	88%	46	37	0,97	89	12906	14,68

Gráfica 23d. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Ciencias da saúde

Táboa 17e. Ciencias da saúde. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	101	82%	31	20	1,07	80	2703	2,68
2012	104	90%	29	17	0,99	83	2115	2,26
2013	114	92%	35	25	1,01	76	1738	1,91
2014	128	85%	36	30	1,10	85	2393	2,67
2015	146	92%	32	30	0,80	82	1908	2,18
2016	120	87%	40	38	1,03	83	1851	3,09
2017	145	83%	37	31	1,19	84	1745	3,01
2018	157	90%	45	36	0,88	82	1358	2,88
2019	189	87%	45	46	1,12	82	1388	3,67
2020	249	94%	45	53	1,15	69	883	3,55
TOTAL	1453	89%	39	36	1,04	80	18082	12,44

Gráfica 21e. Ciencias da saúde. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22e. Ciencias da saúde. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18e. Ciencias da saúde. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1453	89%	39	36	1,04	80	18082	12,44
Universidade do Porto	17011	88%	41	41	1,54	70	273252	16,06
Universidade de Santiago de Compostela	5180	93%	43	39	1,19	80	80336	15,51
Universidade do Minho	3828	80%	47	55	1,20	72	49152	12,84
Universidade da Coruña	3821	90%	29	40	1,24	62	37062	9,70
Universidade de Aveiro	2977	87%	40	36	1,19	73	35706	11,99

Gráfica 23c. Ciencias da saúde. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Ciencia e tecnoloxía agraria

Táboa 17f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	114	96%	25	17	1,14	96	3365	2,95
2012	105	94%	31	17	1,20	99	2767	2,93
2013	116	93%	37	13	1,28	96	3445	3,71
2014	126	94%	52	18	1,21	97	3082	3,49
2015	108	90%	44	24	1,12	99	2385	3,68
2016	129	95%	64	34	1,28	98	2580	4,00
2017	127	88%	61	29	1,20	89	2022	3,98
2018	144	90%	60	31	1,39	93	1777	4,11
2019	139	94%	61	36	1,33	91	1201	4,32
2020	239	96%	66	51	1,34	85	1022	4,28
TOTAL	1347	93%	52	30	1,26	93	23646	17,55

Gráfica 21f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1347	93%	52	30	1,26	93	23646	17,55
Universidade do Porto	2711	93%	48	35	1,33	91	46300	17,08
Universidade de Santiago de Compostela	1766	89%	43	36	1,03	88	23728	13,44
Universidade de Aveiro	1173	92%	49	30	1,29	91	23289	19,85
Universidade do Minho	858	93%	54	73	1,57	91	19967	23,27
Universidade da Coruña	457	95%	55	28	1,02	87	5864	12,83

Gráfica 23f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Informática

Táboa 17g. Informática. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	107	36%	28	11	1,20	70	2585	2,42
2012	87	39%	40	13	0,85	68	1139	1,45
2013	97	47%	32	18	0,96	82	1115	1,44
2014	88	43%	44	27	1,46	74	1047	1,70
2015	140	42%	59	21	1,01	75	1549	1,84
2016	135	47%	55	26	0,76	66	1079	1,60
2017	111	43%	55	29	0,70	68	612	1,38
2018	127	53%	47	29	0,65	63	507	1,33
2019	105	61%	62	42	0,91	66	387	1,84
2020	73	68%	45	34	0,81	53	85	1,16
TOTAL	1070	47%	48	25	0,92	69	10105	9,44

Gráfica 21g. Informática. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22g. Informática. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18g. Informática. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1070	47%	48	25	0,92	69	10105	9,44
Universidade do Porto	3367	32%	37	37	0,95	67	23070	6,85
Universidade do Minho	2697	21%	31	46	0,85	64	13768	5,10
Universidade de Aveiro	1931	30%	32	28	1,02	62	9791	5,07
Universidade da Coruña	1348	51%	32	30	0,84	73	11987	8,89
Universidade de Santiago de Compostela	674	57%	32	23	0,93	70	6584	9,77

Gráfica 23g. Informática. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Ciencias sociais

Táboa 17h. Ciencias sociais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	68	49%	19	35	0,72	65	1031	1,52
2012	68	53%	19	28	1,12	72	1140	1,86
2013	98	38%	18	37	0,77	59	901	1,15
2014	105	46%	14	27	0,75	58	944	1,28
2015	127	42%	24	35	0,64	63	913	1,20
2016	126	42%	18	29	0,63	59	705	1,12
2017	136	44%	22	38	0,66	65	607	1,12
2018	143	43%	25	29	0,53	53	480	1,12
2019	143	53%	36	43	0,94	65	466	1,63
2020	178	53%	33	34	0,64	38	158	0,89
TOTAL	1192	46%	24	34	0,71	58	7345	6,16

Gráfica 21h. Ciencias sociais. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22h. Ciencias sociais. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18h. Ciencias sociais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1192	46%	24	34	0,72	58	7345	6,16
Universidade do Porto	2214	71%	49	29	0,94	68	18352	8,29
Universidade de Santiago de Compostela	1310	34%	19	31	0,75	50	4977	3,80
Universidade do Minho	1173	53%	35	36	1,15	62	6650	5,67
Universidade da Coruña	1054	45%	18	37	0,72	59	4359	4,14
Universidade de Aveiro	753	42%	27	24	1,14	64	5294	7,03

Gráfica 23h. Ciencias sociais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Física

Táboa 17i. Física. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	106	75%	37	23	1,02	79	2525	2,38
2012	115	71%	45	42	1,27	83	3430	3,31
2013	118	69%	47	39	1,37	81	2567	2,72
2014	107	70%	56	36	0,99	79	2236	2,99
2015	109	78%	50	46	1,77	92	2782	4,25
2016	89	83%	60	52	2,81	92	4397	9,88
2017	81	81%	58	53	1,09	81	1090	3,36
2018	86	80%	73	58	4,73	86	5073	19,66
2019	95	92%	62	62	1,03	83	755	3,97
2020	106	90%	56	61	1,62	64	371	3,50
TOTAL	1012	78%	53	46	1,71	82	25226	24,93

Gráfica 21i. Física. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22i. Física. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18i. Física. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1012	78%	53	46	1,71	82	25226	24,93
Universidade do Porto	3992	81%	70	70	1,35	85	83233	20,85
Universidade de Aveiro	3026	79%	65	44	1,05	82	41703	13,78
Universidade de Santiago de Compostela	2927	85%	80	75	1,78	86	70587	24,12
Universidade do Minho	2439	86%	72	76	1,72	88	69479	28,49
Universidade da Coruña	289	81%	50	56	2,88	83	10709	37,06

Gráfica 23i. Física. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Psicología e educación

Táboa 17l. Psicología e educación. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	91	34%	11	5	0,55	56	380	0,42
2012	74	19%	8	7	0,39	36	269	0,40
2013	116	30%	7	10	0,68	54	843	0,91
2014	119	33%	15	17	0,44	49	538	0,65
2015	73	34%	23	27	0,72	63	403	0,92
2016	97	31%	21	19	0,45	45	374	0,77
2017	81	44%	17	35	0,78	65	413	1,27
2018	90	37%	19	36	0,82	60	330	1,22
2019	101	46%	24	37	0,81	53	254	1,26
2020	88	52%	25	50	1,06	58	169	1,92
TOTAL	930	36%	17	24	0,66	54	3973	4,27

Gráfica 21l. Psicología e educación. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 221. Psicoloxía e educación. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 181. Psicoloxía e educación. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	930	36%	17	24	0,66	54	3973	4,27
Universidade do Porto	2044	64%	38	36	0,97	69	13397	6,55
Universidade do Minho	2003	62%	46	43	0,93	68	14814	7,40
Universidade de Santiago de Compostela	1469	47%	20	37	0,75	61	8658	5,89
Universidade de Aveiro	1036	33%	27	31	1,04	56	4841	4,67
Universidade da Coruña	701	49%	22	37	0,84	63	4012	5,72

Gráfica 231. Psicoloxía e educación. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Ciencias da terra e xeografía

Táboa 17m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	99	88%	46	46	0,94	96	2330	2,35
2012	95	74%	52	28	1,08	82	2269	2,65
2013	89	91%	60	36	1,24	93	3002	4,22
2014	120	70%	48	34	0,86	82	1781	2,12
2015	81	83%	63	42	1,03	95	1508	3,10
2016	93	90%	72	56	1,10	96	1294	2,78
2017	95	92%	67	54	0,80	94	890	2,34
2018	93	95%	70	48	0,97	91	796	2,85
2019	102	94%	64	54	1,10	92	592	2,90
2020	106	99%	73	58	0,96	75	298	2,81
TOTAL	973	87%	61	46	1,01	89	14760	15,17

Gráfica 21m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22m. Ciencias da terra e xeografía. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	973	87%	61	46	1,00	89	14760	15,17
Universidade do Porto	1390	68%	54	36	1,11	80	16890	12,15
Universidade de Aveiro	1181	87%	60	34	1,04	91	18818	15,93
Universidade de Santiago de Compostela	637	81%	49	41	0,98	87	8312	13,05
Universidade do Minho	389	62%	50	42	1,43	80	4144	10,65
Universidade da Coruña	368	87%	54	36	0,96	88	3938	10,70

Gráfica 23m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 o impacto normalizado

Humanidades e filoloxías

Táboa 17n. Humanidades e filoloxías. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	54	22%	4	11	0,38	44	145	0,27
2012	69	12%	3	13	0,52	36	109	0,18
2013	92	20%	8	27	1,72	45	269	0,37
2014	88	16%	10	26	0,60	43	103	0,17
2015	87	10%	3	22	0,38	29	84	0,16
2016	117	13%	18	16	0,25	25	94	0,16
2017	110	8%	8	36	0,88	30	80	0,18
2018	92	17%	12	36	0,61	23	106	0,38
2019	102	32%	19	35	0,76	22	79	0,39
2020	106	19%	17	40	0,90	10	22	0,21
TOTAL	917	17%	11	28	0,72	29	1091	1,19

Gráfica 21n. Humanidades e filoloxías. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22n. Humanidades e filoloxías. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18n. Humanidades e filoloxías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	917	17%	11	27	0,72	29	1091	1,19
Universidade de Santiago de Compostela	1939	13%	7	30	0,81	30	2158	1,11
Universidade do Porto	931	19%	23	32	0,82	38	2253	2,42
Universidade da Coruña	714	18%	9	36	0,91	35	1054	1,48
Universidade do Minho	654	24%	27	37	0,96	38	1258	1,92
Universidade de Aveiro	485	21%	24	26	1,60	37	1260	2,60

Gráfica 23n. Humanidades e filoloxías. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Ciencias económicas e empresariais

Táboa 17ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	49	73%	16	24	0,68	80	503	1,03
2012	64	73%	19	34	0,68	83	852	1,48
2013	58	69%	29	36	0,93	88	777	1,67
2014	63	79%	40	33	1,05	86	942	2,14
2015	73	78%	40	33	0,68	86	806	1,84
2016	72	65%	39	39	0,90	78	793	2,20
2017	91	70%	54	35	1,01	90	851	2,34
2018	67	72%	36	33	0,83	81	336	1,67
2019	93	76%	42	31	0,78	80	365	1,96
2020	85	74%	46	29	0,51	56	116	1,36
TOTAL	715	73%	38	33	0,81	80	6341	8,87

Gráfica 21ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22ñ. Ciencias económicas e empresariais. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	715	73%	38	33	0,81	80	6341	8,87
Universidade do Minho	1398	46%	39	36	0,94	68	11018	7,88
Universidade do Porto	1386	64%	38	32	1,01	74	13354	9,63
Universidade de Aveiro	777	46%	35	29	1,24	71	6598	8,49
Universidade de Santiago de Compostela	589	66%	30	26	1,00	70	5812	9,87
Universidade da Coruña	498	69%	28	27	0,79	70	3333	6,69

Gráfica 23ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Ciencias dos materiais

Táboa 17o. Ciencias dos materiais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	60	95%	35	22	1,02	92	2295	3,83
2012	71	92%	48	13	1,74	99	3627	5,68
2013	65	88%	48	20	1,47	97	2829	5,44
2014	49	96%	49	18	1,35	98	1271	3,71
2015	62	89%	55	34	1,27	90	1534	4,12
2016	55	89%	53	29	1,00	87	1126	4,09
2017	66	88%	58	32	0,97	92	1161	4,40
2018	59	90%	61	42	0,98	97	902	5,10
2019	83	93%	57	49	1,00	93	717	4,32
2020	76	93%	54	59	1,60	86	772	10,16
TOTAL	646	91%	52	33	1,25	93	16234	25,13

Gráfica 21o. Ciencias dos materiais. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22o. Ciencias dos materiais. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18o. Ciencias dos materiais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	646	91%	52	33	1,25	93	16234	25,13
Universidade do Minho	3022	78%	53	51	1,11	87	55041	18,21
Universidade de Aveiro	2944	85%	63	28	1,05	89	52807	17,94
Universidade do Porto	2901	75%	47	32	1,15	82	48727	16,80
Universidade de Santiago de Compostela	733	90%	60	38	0,90	90	12212	16,66
Universidade da Coruña	308	94%	39	37	0,98	92	4608	14,96

Gráfica 23o. Ciencias dos materiais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 o impacto normalizado

Matemáticas e estatística

Táboa 17p. Matemáticas e estatística. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2011	71	86%	38	49	1,33	89	2289	3,22
2012	45	100%	40	42	0,74	89	383	0,95
2013	50	92%	52	64	1,10	92	531	1,33
2014	62	94%	56	37	0,95	89	691	1,59
2015	62	97%	53	52	0,84	89	432	1,16
2016	48	96%	46	38	0,55	85	214	0,89
2017	76	79%	46	41	0,68	78	277	0,91
2018	62	94%	39	56	0,81	84	281	1,51
2019	67	90%	54	40	0,93	67	222	1,66
2020	83	95%	41	54	1,96	55	217	2,61
TOTAL	626	92%	46	47	1,03	80	5537	8,85

Gráfica 21p. Matemáticas e estatística. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22p. Matemáticas e estatística. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Táboa 18p. Matemáticas e estatística. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas con FI	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado (CNCI)	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	626	92%	46	47	1,03	80	5537	8,85
Universidade do Porto	1121	76%	47	52	0,84	72	6677	5,96
Universidade de Aveiro	1017	75%	59	63	1,27	79	7956	7,82
Universidade de Santiago de Compostela	1004	86%	58	52	1,38	78	8817	8,78
Universidade do Minho	655	65%	42	66	0,89	72	3782	5,77
Universidade da Coruña	477	89%	46	42	0,99	78	5069	10,63

Gráfica 23p. Matemáticas e estatística. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboas 1 a 3. Distribución temática das publicacións da Universidade de Vigo de 2020 en WOS, Scopus e Dialnet

Táboas 4 a 7. Institucións e países cos que máis publicacións compartiron os membros da Universidade de Vigo en 2020 segundo os datos de WOS e Scopus

Táboa 8. Comparación das porcentaxes de colaboración internacional e de acceso aberto da Universidade de Vigo en 2020 coa media do Sistema Universitario de Galicia, das universidades españolas e das universidades do Eixo Atlántico (universidades galegas, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro), segundo os datos de WOS

Táboa 9. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, co número e porcentaxe de documentos en revistas con factor de impacto (FI) en JCR e o impacto normalizado (CNCI)

Táboa 10. Evolución do número de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países e datos de citación dos documentos en colaboración internacional con respecto ao total

Táboa 11. Institucións que publicaron como mínimo 100 documentos en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2011 e 2020, segundo a información procedente de WOS.

Táboa 12. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, e o número e porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas.

Táboa 13. Principais indicadores de produción, colaboración, acceso aberto e impacto por comunidades autónomas, 2011-2020. Inclúen datos de todas as institucións, sexan universidades ou non, identificadas en WOS. Engadimos o total, o total mundial e os datos da Universidade de Vigo.

Táboa 14. Principais indicadores das universidades españolas con máis de 10 000 documentos publicados entre 2011 e 2020, indexados en WOS.

Táboa 15. Principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2011 e 2020

Táboa 16. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2011 e 2020, por ámbitos temáticos

Táboa 17a a 17p. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Táboa 18a a 18p. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

Gráficas

Gráficas 1 a 3. Distribución das publicacións de 2020 da Universidade de Vigo segundo a súa tipoloxía documental, en WOS, Scopus e Dialnet

Gráficas 4 e 5. Porcentaxe de publicación en acceso aberto, por ámbitos temáticos, segundo a clasificación de Scopus e a clasificación de elaboración propia a partir das categorías de WOS

Gráfica 6. Porcentaxe de publicación en acceso aberto e porcentaxe de publicación en colaboración internacional das publicacións da Universidade de Vigo de 2020 indexadas en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 7. Evolución anual do número de documentos da Universidade de Vigo indexados en WOS e o número de documentos publicados en revistas con factor de impacto (FI) en JCR

Gráfica 8. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4

Gráfica 9. Número de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2011 e 2020 indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 10. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WOS (2011-2020)

Gráfica 11. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado global

Gráfica 12. Países cos que a Universidade de Vigo publicou máis documentos entre 2011 e 2020, excluindo España, segundo a información recollida en WOS

Gráfica 13. Países das institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citan os documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2016 e 2020

Gráfica 14. Institucións ás que están vinculadas as autoras e os autores que máis citan os documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2016 e 2020

Gráfica 15. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto normalizado (CNCI) acadado polo total dos documentos e impacto normalizado (CNCI) acadado polos documentos publicados en acceso aberto

Gráfica 16. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto en cada ámbito (clasificación ANVUR)

Gráfica 17. Evolución anual do número de documentos das universidades do Eixo Atlántico indexados en WOS

Gráfica 18. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidades do Eixo Atlántico publicados en colaboración con institucións estranxeiras

Gráfica 19. Evolución anual da porcentaxe de documentos das universidades do Eixo Atlántico publicados en acceso aberto

Gráfica 20. Evolución das porcentaxes de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea, media das institucións españolas e media das tres universidades galegas

Gráfica 21a a 21p. Evolución anual dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto

Gráfica 22a a 22p. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2011 e 2020 en función do impacto normalizado (CNCI). Engadimos como referencia os datos do conxunto das institucións de investigación españolas identificadas en WOS.

Gráfica 23a a 23p. Enxeñaría. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2011 e 2020 e o impacto normalizado.

Anexo

Ámbitos	Categorías WOS	
Bioloxía	ANATOMY & MORPHOLOGY BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY BIOLOGY BIOPHYSICS BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY CELL & TISSUE ENGINEERING CELL BIOLOGY DEVELOPMENTAL BIOLOGY ENTOMOLOGY EVOLUTIONARY BIOLOGY GENETICS & HEREDITY IMMUNOLOGY	LIMNOLOGY MARINE & FRESHWATER BIOLOGY MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY MICROBIOLOGY MYCOLOGY NEUROSCIENCES ORNITHOLOGY PARASITOLOGY PATHOLOGY PHYSIOLOGY REPRODUCTIVE BIOLOGY VIROLOGY ZOOLOGY
Ciencias da saúde	ALLERGY ANDROLOGY ANESTHESIOLOGY AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS CHEMISTRY, MEDICINAL CLINICAL NEUROLOGY CRITICAL CARE MEDICINE DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE DERMATOLOGY EMERGENCY MEDICINE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM ERGONOMICS GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY GERIATRICS & GERONTOLOGY GERONTOLOGY HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES HEMATOLOGY INFECTIOUS DISEASES INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE MEDICAL ETHICS MEDICAL INFORMATICS MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY MEDICINE, GENERAL & INTERNAL MEDICINE, LEGAL MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL	NEUROIMAGING NURSING NUTRITION & DIETETICS OBSTETRICS & GYNECOLOGY ONCOLOGY OPHTHALMOLOGY ORTHOPEDECS OTORHINOLARYNGOLOGY PEDIATRICS PERIPHERAL VASCULAR DISEASE PHARMACOLOGY & PHARMACY PRIMARY HEALTH CARE PSYCHIATRY PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING REHABILITATION RESPIRATORY SYSTEM RHEUMATOLOGY SUBSTANCE ABUSE SURGERY TOXICOLOGY TRANSPLANTATION TROPICAL MEDICINE UROLOGY & NEPHROLOGY VETERINARY SCIENCES
Ciencias da terra e xeografía	ENGINEERING, GEOLOGICAL GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS GEOGRAPHY GEOGRAPHY, PHYSICAL GEOLOGY	GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES MINERALOGY OCEANOGRAPHY PALEONTOLOGY
Ecoloxía e medioambiente	BIODIVERSITY CONSERVATION ECOLOGY ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL SCIENCES	ENVIRONMENTAL STUDIES GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY WATER RESOURCES

Química	CHEMISTRY, ANALYTICAL CHEMISTRY, APPLIED CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, ORGANIC	CHEMISTRY, PHYSICAL CRYSTALLOGRAPHY ELECTROCHEMISTRY POLYMER SCIENCE SPECTROSCOPY
Humanidades e filoloxías	ARCHAEOLOGY AREA STUDIES ART ASIAN STUDIES CLASSICS CULTURAL STUDIES DANCE FOLKLORE HISTORY HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY LANGUAGE & LINGUISTICS LINGUISTICS LITERARY REVIEWS LITERARY THEORY & CRITICISM	LITERATURE LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN LITERATURE, AMERICAN LITERATURE, BRITISH ISLES LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN LITERATURE, ROMANCE LITERATURE, SLAVIC LOGIC MEDIÉVAL & RENAISSANCE STUDIES MUSIC PHILOSOPHY POETRY RELIGION THEATER URBAN STUDIES
Ciencia e tecnoloxía agrarias	AGRICULTURAL ENGINEERING AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY AGRONOMY FISHERIES	FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY FORESTRY HORTICULTURE PLANT SCIENCES SOIL SCIENCE
Ciencias dos materiais	MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS MATERIALS SCIENCE, CERAMICS MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS	MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
Enxeñarías	ARCHITECTURE AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY ENERGY & FUELS ENGINEERING, AEROSPACE ENGINEERING, BIOMEDICAL ENGINEERING, CHEMICAL ENGINEERING, CIVIL ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING, INDUSTRIAL ENGINEERING, MANUFACTURING ENGINEERING, MARINE ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING, OCEAN ENGINEERING, PETROLEUM	IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION MECHANICS METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING MICROSCOPY MINING & MINERAL PROCESSING NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY REMOTE SENSING ROBOTICS TELECOMMUNICATIONS THERMODYNAMICS TRANSPORTATION TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
Física	ACOUSTICS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS OPTICS PHYSICS, APPLIED PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL PHYSICS, CONDENSED MATTER	PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS PHYSICS, MATHEMATICAL PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY PHYSICS, NUCLEAR PHYSICS, PARTICLES & FIELDS

Informática	COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS	COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
Matemáticas e estatística	MATHEMATICS MATHEMATICS, APPLIED	MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS STATISTICS & PROBABILITY
Ciencias económicas e empresariais	AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY BUSINESS BUSINESS, FINANCE DEVELOPMENT STUDIES	ECONOMICS MANAGEMENT OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE REGIONAL & URBAN PLANNING
Ciencias sociais	ANTHROPOLOGY COMMUNICATION CRIMINOLOGY & PENOLOGY DEMOGRAPHY ETHICS ETHNIC STUDIES FAMILY STUDIES FILM, RADIO, TELEVISION HEALTH POLICY & SERVICES HISTORY OF SOCIAL SCIENCES HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE	INTERNATIONAL RELATIONS LAW POLITICAL SCIENCE PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL ISSUES SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SOCIAL WORK SOCIOLOGY SPORT SCIENCES Women's Studies
Psicología e educación	BEHAVIORAL SCIENCES EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES EDUCATION, SPECIAL PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY, APPLIED PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, CLINICAL	PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS PSYCHOLOGY, SOCIAL
Multidisciplinar	MULTIDISCIPLINARY SCIENCES	

